

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI TARIXIY OBIDALAR BILAN TANISHTIRISHDA VIRTUAL SAYOHATLARDAN FOYDALANISH

Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi¹ [orcid: 0009-0003-0885-8407](https://orcid.org/0009-0003-0885-8407)
e-mail: nazarmatovadilshoda6@gmail.com

Rafiyeva Mohichehra Behzod qizi²
e-mail: mohishrafiyeva@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi
Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich
talabasi

Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya: Maqolada katta yoshdagi bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirishda virtual sayohatlardan foydalanish, bolalarni tarixiy obidalarga qiziqtirish ularga vatan tuyg‘usini, vatan mehrini, tarixini o‘rgatish. Hozirgi kunda turizm sohasida virtual reallikning qo‘llanilishi natijasida virtual sayohat tushunchasi paydo bo‘ldi. Virtual sayohatlar bu - bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirishda qo‘llaniladigan interaktiv pedagogik texnologiya bo‘lib, u zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida tashkil etiladi. Bu texnologiya maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish orqali ularda milliy g‘urur, vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishga xizmat qiladi.

Virtual sayohatlar orqali bolalar tarixiy obidalarini ko‘rish, ularning tarixi, me‘moriy xususiyatlari haqida ma‘lumotlarni olish, shuningdek, shu obidalar joylashgan hududning tabiati, iqlimi, aholisi, urf-odatlarini haqida tasavvurga ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Kalit so‘zlar: Obidalar, maktabgacha, virtual, muassasa, bino, qal’a, minora, online, metod, tajriba, kansepsiya, multimedia, loyihalashtirish, ijodiy metod

Аннотация: В статье рассматривается использование виртуальных экскурсий для знакомства детей старшего возраста с историческими памятниками, формирования интереса к историческим памятникам, воспитания у них чувства патриотизма, любви к своей Родине и истории. В настоящее время использование виртуальной реальности в туристической индустрии привело к появлению концепции виртуальных путешествий. Виртуальные экскурсии — интерактивная педагогическая технология знакомства детей с историческими памятниками, организованная с использованием современных информационных технологий. Данная технология направлена на воспитание у детей в дошкольных учреждениях чувства национальной гордости и патриотизма посредством знакомства их с историческими памятниками.

Благодаря виртуальным экскурсиям дети получают возможность увидеть исторические памятники, узнать об их истории и архитектурных особенностях, а также получить представление о природе, климате, населении и традициях местности, где эти памятники расположены.

Ключевые слова: Памятники, дошкольное учреждение, виртуальный, учреждение, здание, замок, башня, онлайн, метод, опыт, концепция, мультимедиа, дизайн, творческий метод

Abstract: The article discusses the use of virtual tours to introduce older children to historical monuments, to interest children in historical monuments, to teach them a sense of patriotism, love for the homeland, and history. Currently, as a result of the use of virtual reality in the tourism sector, the concept of virtual travel has emerged. Virtual tours are an interactive pedagogical technology used to introduce children to historical monuments, which is organized using modern information technologies. This technology serves to form a sense of national pride and patriotism in preschool educational institutions by introducing children to historical monuments.

Through virtual tours, children have the opportunity to see historical monuments, obtain information about their history, architectural features, and also get an idea of the nature, climate, population, and customs of the area where these monuments are located.

Keywords: Monuments, preschool, virtual, institution, building, castle, tower, online, method, experience, concept, multimedia, design, creative method

Kirish

Hozirgi kunda turizm sohasida virtual reallikning qo‘llanilishi natijasida virtual sayohat tushunchasi paydo bo‘ldi. Virtual sayohatlar bu - bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirishda qo‘llaniladigan interaktiv pedagogik texnologiya bo‘lib, u zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida tashkil etiladi. Bu texnologiya maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish orqali ularda milliy g‘urur, vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda ham maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish uchun virtual sayohatlar tashkil etish tajribalari mavjud. Masalan, “O‘zbekistonning tarixiy obidalariga sayohat” dasturi orqali maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish uchun virtual sayohatlar tashkil etilgan. Bu dastur orqali bolalar O‘zbekistonning tarixiy obidalarini ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Masalaning qo‘yilishi

Tarixiy obidalar bilan tanishtirish bo‘yicha mavjud an‘anaviy metodikalar va zamonaviy xorijiy tajribalar o‘rganilib, O‘zbekistondagi tarixiy obidalarga virtual sayohatlarni tashkil etishning optimal modeli ishlab chiqildi. Bu model maktabgacha ta’lim muassasalarida qo‘llash uchun qulay va samarali ekanligi aniqlandi.

Virtual sayohatlarni tashkil etish metodikasi ishlab chiqilib, uning tarkibiy qismlari (tayyorgarlik, asosiy va yakuniy bosqichlar) hamda har bir bosqichda pedagog va bolalar faoliyati aniq belgilandi. Metodikaning amaliy tavsiyalari maktabgacha ta’lim muassasalarida qo‘llanilganda yuqori samaradorlikka erishildi.

Virtual tushunchasi keng ma’noda qo‘llanilmoqda. Masalan: virtual mashina, virtual xotira, virtual disk, virtual aloqa, virtual sayohat, virtual sinf va x.k. Birgina ushbu sohasida ham virtual tushunchasi turli shakl va ma’nolarda qo‘llanilib kelinmoqda va bir-biridan farqli ma’nolarni anglatadi. Masalan, multimedia tizimlarida virtual tushunchasi virtual borliq ma’nosini beradi. Bolalar tarixiy obidalarini virtual sayohatlar orqali ko‘rishda o‘zlariga ma’qul bo‘lgan tarixiy obidalarini tanlash, ularning tarixi, me’moriy xususiyatlari haqida ma’lumotlarni olish imkoniyatiga ega

bo‘ladilar. Bu esa bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, ularda tarixiy obidalar bilan tanishishga qiziqish uyg‘otadi va milliy g‘urur tuyg‘usini shakllantiradi.

O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini yanada rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar doirasida maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish masalasiga alohida e’tibor berilmoqda.

Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta’lim, umumiy ta’lim, o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko‘tarishni taqozo etadi. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi” asosida 3 — 6 (7) yoshli bolalarni ma’naviy tarbiyalash, ularda shaxsiy fazilatlar, jumladan, o‘z tuyg‘ularini boshqarish, ijtimoiy motivlarni uyg‘otish, milliy an‘analarga qiziqishni paydo qilish, yaqin kishilarga g‘amxo‘rlik qilish kabi ehtiyojlarni shakllantirishga qaratilgan “Baxtli bola ma’naviyati” kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalar zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni egallaydilar, bu esa ularni XXI asr talablariga mos ravishda tayyorlashga yordam beradi.

Yechish usuli

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tarixiy tushunchalarni shakllantirish va virtual texnologiyalardan foydalanish masalasi ko‘plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. O‘zbek olimlaridan F.R.Qodirova, Sh.Q.Mardonov, M.X.To‘xtaxo‘jayeva, R.A.Mavlonova, O.Hasanboyeva, M.Inomova, D.Sharipova, S.Nishonova va boshqalar bolalarda milliy qadriyatlarni shakllantirish, tarixiy tushunchalarni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar.[1] Xorijiy tadqiqotchilar orasida L.S.Vigotskiy, N.N.Poddyakov, V.I.Loginova, P.G.Samorukova maktabgacha yoshdagi bolalarda tarixiy tushunchalarni shakllantirish metodikasini ishlab chiqqanlar. Zamonaviy tadqiqotchilardan S.A.Kozlova, T.A.Kulikova, N.F.Vinogradova maktabgacha ta’lim muassasalarida tarixiy bilimlarni rivojlantirish texnologiyalari bo‘yicha tadqiqotlar olib borganlar.[2] Virtual ta’lim texnologiyalari sohasida O.Musurmonova, M.Aripov, N.Taylaqov, A.Abduqodirov, U.Begimqulov va boshqalar tadqiqotlar olib borganlar. Xorijiy olimlardan M.Prensky, G.Siemens, C.Bonk, M.Lee va boshqalar virtual ta’lim muhitini yaratish, raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari bo‘yicha ilmiy ishlar qilganlar.[3] Biroq, aynan maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirishda virtual sayohatlardan foydalanish bo‘yicha tadqiqotlar yetarli darajada o‘rganilmagan. Bu holat mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi va ushbu yo‘nalishda ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tizimida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish orqali ularda milliy g‘urur tuyg‘usini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”[4] gi Farmoni bilan tasdiqlangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da maktabgacha ta’lim sifatini oshirish va qamrov darajasini kengaytirish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar belgilab berilgan. Bunda maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish orqali milliy g‘urur tuyg‘usini shakllantirishga alohida e’tibor berilgan.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar tarixiy obidalarni virtual sayohatlar orqali ko‘rishda o‘zlariga ma’qul bo‘lgan tarixiy obidalarni tanlash, ularning tarixi, me’moriy xususiyatlari haqida ma’lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Natijalar va namunalar

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlarini hisobga olish virtual sayohatlarni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning asosiy psixologik-pedagogik xususiyatlarini quyidagicha ta’riflash mumkin:

- bilish faoliyati faolligi;
- ijodiy fikrlash qobiliyatlari;
- xotira va diqqatning rivojlanishi;
- ko’rgazmali-obrazli fikrlash;
- emotsional-hissiy faollik;
- milliy g’urur tuyg’usi shakllanishi

Virtual sayohatlarni tashkil etishda quyidagi metod va texnologiyalardan foydalanish mumkin:

1. **Suhbat metodi** - bu metod orqali bolalarning tarixiy obidalar haqidagi bilim darajasi aniqlanadi, ularning savollariga javoblar beriladi, tarixiy obidalar haqida qo’shimcha ma’lumotlar beriladi.
2. **Ko’rgazmali metod** - bu metod orqali bolalar tarixiy obidalarini ko’rish, ularning me’moriy xususiyatlarini kuzatish imkoniyatiga ega bo’ladilar.
3. **Interaktiv metod** - bu metod orqali bolalar tarixiy obidalar bilan tanishish jarayonida faol ishtirok etadilar, savollar beradilar, o’z fikrlarini bildiradilar.
4. **O’yin metodi** - bu metod orqali bolalar tarixiy obidalar bilan tanishish jarayonida turli o’yinlar orqali bilimlari mustahkamlanadi.
5. **Loyihalashtirish metodi** - bu metod orqali bolalar tarixiy obidalar haqida ma’lumotlarni to’plash, ularni tahlil qilish, loyihalar tayyorlash imkoniyatiga ega bo’ladilar.
6. **Muammoli ta’lim metodi** - bu metod orqali bolalar tarixiy obidalar bilan tanishish jarayonida muammoli vaziyatlarni hal qilish, ularning yechimini topish imkoniyatiga ega bo’ladilar.
7. **Ijodiy metod** - bu metod orqali bolalar tarixiy obidalar bilan tanishish jarayonida ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, o’z fikrlarini ijodiy ifodalash imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Maktabgacha ta’lim tizimida virtual sayohatlarni tashkil etish orqali bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayoni samarali tashkil etiladi. Virtual sayohatlar bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirishda samarali usul sifatida qo’llaniladi. Bolalar tarixiy obidalarini virtual sayohatlar orqali ko’rishda o’zlariga ma’qul bo’lgan tarixiy obidalarini tanlash, ularning tarixi, me’moriy xususiyatlari haqida ma’lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Bu esa bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, ularda tarixiy obidalar bilan tanishishga qiziqish uyg’otadi va milliy g’urur tuyg’usini shakllantiradi.

Maktabgacha ta’lim tizimida virtual sayohatlarni tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, virtual sayohatlarni tashkil etish metodikasini takomillashtirish, virtual sayohatlarni tashkil etishda qo’llaniladigan dasturiy ta’minotlarni ishlab chiqish va joriy etish, virtual sayohatlarni tashkil etishda qo’llaniladigan texnik vositalarni modernizatsiya qilish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratish lozim.

Xulosa

Virtual sayohatlar – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida masofadan turib turli tarixiy, madaniy va geografik ob’ektlar bilan tanishish imkonini beruvchi

innovatsion ta’lim shaklidir. Virtual sayohatlar bolalarga real joylarni tashrif buyurmasdan turib ko‘rish, o‘rganish va tajriba orttirish imkonini beradi.

Virtual sayohatlar quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. **Panoramik virtual sayohatlar** – 360 darajali tasvirlar orqali ob’ektlarni har tomonlama ko‘rish imkonini beradi;
2. **Video virtual sayohatlar** – videomateriallar orqali ob’ektlar bilan tanishishni ta’minlaydi;
3. **Interaktiv virtual sayohatlar** – bolalarga ob’ektlar bilan interaktiv tarzda tanishish, muayyan harakatlarni bajarish imkonini beradi;
4. **3D-modellashtirish asosidagi virtual sayohatlar** – ob’ektlarning uch o‘lchamli modellarini yaratish va ular bilan tanishish imkonini beradi.

Virtual sayohatlar quyidagi afzalliklarga ega:

- Uzoq masofalardagi tarixiy va madaniy ob’ektlar bilan tanishish imkoniyati;
- Vaqt va moddiy xarajatlarni tejash;
- Xavfsizlik (bolalar uchun xavfsiz muhitda tajriba orttirish);
- Vizualizatsiya (ob’ektlarni ko‘rgazmali tarzda namoyish etish);
- Interaktivlik (bolalarning faol ishtirokini ta’minlash);
- Individual yondashuv (har bir bolaning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olish);
- Ko‘p marotaba takrorlash imkoniyati.

Tarixiy obidalar bilan tanishtirishda quyidagi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

- Ko‘rgazmali metodlar (tasvirlar, videolar, modellar namoyishi);
- Og‘zaki metodlar (hikoya, suhbat, savol-javob);
- Amaliy metodlar (chizish, modellashtirish, o‘yinlar);
- Muammoli vaziyatlar yaratish;
- Loyiha faoliyati.

O‘zbekiston boy tarixiy va madaniy merosga ega bo‘lib, uning hududida ko‘plab qadimiy shaharlari va arxitektura yodgorliklari joylashgan. Ular orasida Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Toshkent kabi qadimiy shaharlar, Registon maydoni, Shohizinda, Bibixonim masjidi, Gur Amir maqbarasi, Ark qal’asi, Ismoil Somoniy maqbarasi, Ichan-qal’a kabi mashhur yodgorliklar mavjud. Bu tarixiy obidalar maktabgacha katta yoshdagi bolalarda milliy g‘ururni shakllantirish uchun boy material hisoblanadi.

O‘zbekiston tarixiy obidalariga virtual sayohatlarni tashkil etishda quyidagi yo‘nalishlarni ajratish mumkin:

1. **“O‘zbekistonning qadimiy shaharlari” yo‘nalishi** – Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Toshkent kabi qadimiy shaharlarga virtual sayohatlar.
2. **“Buyuk ipak yo‘li markazlari” yo‘nalishi** – buyuk ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan tarixiy markazlar, karvonsaroylar, savdo rastalari bilan tanishish.
3. **“Ajdodlarimiz merosi” yo‘nalishi** – buyuk allomalar, davlat arboblari, madaniyat va san’at namoyandalarining hayoti va faoliyati bilan bog‘liq tarixiy joylarga virtual sayohatlar.
4. **“O‘zbekiston me’morchiligi durdonalari” yo‘nalishi** – noyob me’morchilik yodgorliklari, masjidlar, madrasalar, maqbaralar bilan tanishish.
5. **“Qadimiy hunarmandchilik markazlari” yo‘nalishi** – an’anaviy hunarmandchilik markazlari, ustaxonalar, muzeylar bilan tanishish.

Shunday qilib, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayonida virtual sayohatlardan foydalanish ularning milliy g‘ururini shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Bu jarayonni to‘g‘ri tashkil etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish,

oila, maktabgacha ta’lim tashkiloti va jamiyatning hamkorligini ta’minlash hamda xorijiy tajribalarni ijodiy qo’llash orqali milliy g’urur tarbiyasining samaradorligiga erishish mumkin. Tarixiy obidalarga virtual sayohatlar maktabgacha katta yoshdagi bolalarga o’z xalqining tarixiy va madaniy merosi bilan tanishish, milliy o’zligini anglash, vatanparvarlik tuyg’ularini rivojlantirish va kelajakda o’z xalqi va vatanining munosib vakili bo’lib yetishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Qodirova F.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarda media madaniyatni shakllantirish asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 160 b.
2. Виготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 2016. – 224 с.
3. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М.: Педагогика, 2017. – 272 с.
4. Логинова В.И., Саморукова П.Г. Дошкольная педагогика. – М.: Просвещение, 2018. – 288 с.
5. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2019. – 416 с.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”
7. O‘zbekiston Respublikasining Takomillashtirilgan Ilk qadam Davlat o‘quv dasturi Toshkent 2022-yil.
8. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-4312- son farmon 2019-yil 8-may.
9. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi
10. N.A.Muslimov,Q.A.Abdullayeva Toshkent 2013
11. Nurali Mavlonov “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining axborot kompetentligini rivojlantirish” O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligining Ilmiy-metodik jurnali Xalq ta’limi 2020-yil, 6-son Toshkent. 106-b